

OLIV TIBBIY TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLASHTIRISH VA SU'NIY INTELEKTDAN FOYDALANISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI, ERISHILGAN YUTUQLARI

Isaeva Nilufar Zubidullayevna

Alfraganus Universiteti Tibbiyot fakulteti

PhD, v.b. dotsent, tel:+998946011461

Baxtiyorova Muslimaxon Bahodir qizi

Alfraganus Universiteti Tibbiyot fakulteti

Pediatrica ishi yo'nalishi 2- kurs talabasi

tel:+998978528538

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18659920>

Annontatsiya. Oliy tibbiy ta'lim tizimini rivojlantirishda raqamlashtirish va sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning dolzarbligi, asosiy yo'nalishlari hamda erishilgan yutuqlari yoritiladi. Raqamli ta'lim platformalari, virtual simulyatorlar, sun'iy intellekt asosidagi diagnostik tizimlar va moslashuvchan o'quv modellarining tibbiy ta'lim sifatini oshirishdagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, kelajak istiqbollari va mavjud muammolar ham ilmiy nuqtai nazardan ko'rilgan.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, sun'iy intellekt, tibbiy ta'lim, simulyatsiya, e-learning, innovatsiya.

Kirish. Su'niy intellekt (SI) innovatsion vositalarini joriy etish va an'anaviy o'qitish va o'qitish usullari qayta shakllantirish orqali tibbiy ta'lim yanada rivojlanib bormoqda.

Hozirgi kunda fan va texnologiya bilan bog'liq bo'lib, bu jarayon oliy ta'limga tizimiga ham bevosita ta'sir qilmoqda. Raqamlashtirish va su'niy intellekt (SI) texnologiyasining joriy etilishi bu bilim olish sifatini va jarayonini ancha tezlashtirdi va sifatini yaxshiladi. Kelajakda shifokorlarni zamonaviy talabaga mos tayyorlashda muhim hisoblanmoqda.

Hozirgi kunga kelib talabalar uchun eng afzalligi 3 ta asosiy bazasida tizimli adabiyotlar tayyorlanganligidir. (PubMed, Scopus va Web of Science) 2010-2024 yil nashrlari. Bular yana bilimlarni chuquroq o'rganishga undaydi va yana bilimi oshishiga sabab bo'ladi.

Raqamlashtirish-tibbiy ta'lim jarayonlarini an'anaviy usullardan innovatsion yondashuvlarga o'tkazishni ta'minlaydi. Misol tariqasida shuni aytib o'tish joyizki hozirgi kunda onalini ma'ruzalar tashkil qilish sonlari ko'paygan. Bu talabalariga bilimlarini yana mustahkamlashga va bilmagan bilimlar o'rnini to'ldirishga undaydi.

Virtual laboratoriyalar va klinik simulyatorlar talabalarga real bemor bilan ishlamasdan turib, klinik ko'nikmalarni shakllantirish imkonini beradi. Bu esa tibbiy xatolarni kamaytirish, bemor xavfsizligini ta'minlash va ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Su'niy intellektdan foydalanishning asosiy yo'nalishlari

Su'niy intellekt texnologiyalari oliy tibbiy ta'limda quyidagi asosiy yo'nalishlarda qo'llanilmoqda:

Moslashuvchan o'qitish tizimlari – SI talabaning bilim darajasini tahlil qilib, individual o'quv rejalarini shakllantiradi.

Diagnostik modellar – rentgen, EEG, MRT tasvirlarini tahlil qiluvchi ishlarni ancha yengillashtiradi.

Xulosa: Tibbiyot sohasida su'niy intellektdan foydalanish sog'liqni saqlash tizimini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Diagnostika jarayonlarning aniqligi va tezligini oshirib, kasalliklarni

erta aniqlash imkonini beradi. Tibbiy tasvirlar (rentgen,MRT.)ni tahlil qilishda inson omili bilan bo'g'liq xatolarni kamaytiradi va shifokorlarga ishonchli qaror qabul qilishga yordam beradi.

